

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВИРУС ЭТИОЛОГИЯЛИ ЖИГАР ЦИРРОЗИ АСОРАТЛАРИНИНГ АСОСИЙ ЛАБОРАТОР ПРЕДИКТОРЛАРИ**Махмудова Л.И., Тўраев Р.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот вирус этиологияли жигар циррози асоратларининг асосий лаборатор предикторларини баҳолашга бағишланди. Жами 145 нафар иштирокчи, жумладан вирус этиологияли жигар циррози ($n=79$), F3–F4 даражаси жигар фибрози ($n=36$) ва назорат гуруҳи ($n=30$) текширилди. Биокимёвий кўрсаткичлар, яллиғланиш ($IL-6$, CRP), макрофаглар фаоллашуви ($sCD163$) ҳамда фиброгенез ($PIIINP$, $TIMP-1$) маркерлари таҳлил қилинди. Цирроз гуруҳида цитоллиз, холестаза ва жигарнинг синтетик функцияси бузиллиши билан бир қаторда $IL-6$, CRP , $sCD163$, $PIIINP$ ва $TIMP-1$ даражалари ишончли юқори экани аниқланди ($p<0,001$). Олинган натижалар мазкур биомаркерлар вирус этиологияли жигар циррози асоратларини эрта башиорат қилишида муҳим лаборатор предикторлар эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: вирусли жигар циррози, жигар фибрози, $IL-6$, $sCD163$, $PIIINP$, $TIMP-1$, биомаркерлар, лаборатор предикторлар, фиброгенез, яллиғланиш

MAJOR LABORATORY PREDICTORS OF COMPLICATIONS IN VIRAL LIVER CIRRHOSIS**Makhmudova L.I., Turaev R.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study evaluated the major laboratory predictors of complications in viral liver cirrhosis. A total of 145 participants were enrolled, including patients with viral liver cirrhosis ($n=79$), advanced liver fibrosis (F3–F4, $n=36$), and healthy controls ($n=30$). Biochemical parameters, inflammatory markers ($IL-6$, CRP), macrophage activation marker ($sCD163$), and fibrogenesis biomarkers ($PIIINP$ and $TIMP-1$) were assessed. Patients with cirrhosis demonstrated significantly higher levels of cytolysis, cholestasis, inflammation, and fibrogenesis markers together with impaired liver synthetic function compared with the F3–F4 group ($p<0.001$). These findings indicate that $IL-6$, CRP , $sCD163$, $PIIINP$, and $TIMP-1$ are valuable laboratory predictors for the early identification of complications in viral liver cirrhosis.

Keywords: viral liver cirrhosis, liver fibrosis, $IL-6$, $sCD163$, $PIIINP$, $TIMP-1$, biomarkers, laboratory predictors, fibrogenesis, inflammation

ОСНОВНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ**Махмудова Л.И., Тўраев Р.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Исследование посвящено оценке основных лабораторных предикторов осложнений цирроза печени вирусной этиологии. Обследовано 145 человек: пациенты с циррозом печени вирусной этиологии ($n=79$), выраженным фиброзом печени F3–F4 ($n=36$) и группа контроля ($n=30$). Проведен анализ биохимических показателей, маркеров воспаления ($IL-6$, CRP), активации макрофагов ($sCD163$) и фиброгенеза ($PIIINP$, $TIMP-1$). У больных циррозом выявлено достоверное повышение показателей цитоллиза, холестаза, воспаления и фиброгенеза, а также снижение белково-синтетической функции печени ($p<0,001$). Полученные результаты свидетельствуют о высокой прогностической ценности исследованных биомаркеров для раннего прогнозирования осложнений цирроза печени вирусной этиологии.

Ключевые слова: вирусный цирроз печени, фиброз печени, $IL-6$, $sCD163$, $PIIINP$, $TIMP-1$, биомаркеры, лабораторные предикторы, фиброгенез, воспалени

e-mail: maxmudova.lola@bsmi.uz

Вирус этиологияли жигар циррози бутун дунёда жигар билан боғлиқ касалланиш ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Сўнгги йилларда вирусли гепатитларни эрта аниқлаш ва самарали даволаш имкониятлари кенгайганига қарамаздан, касалликнинг кеч ташхисланиши, декомпенсация босқичида аниқланиши ҳамда оғир асоратлар ривожланиши ҳали ҳам долзарб муаммо

хисобланади. Айниқса, жигар циррози ривожланган беморларда портал гипертензия, асцит, қон кетиши, жигар энцефалопатияси ва гепаторенал синдром каби ҳаёт учун хавфли асоратлар касалликнинг клиник кечиши ва прогнозини белгилаб беради [1,2].

Вирус этиологияли циррознинг ривожланиш механизми узоқ муддатли яллиғланиш, гепатоцитларнинг некрози, фибрознинг кучайиши ҳамда жигар архитектоникасининг бузилиши билан тавсифланади. Ушбу жараёнлар натижасида жигарнинг синтетик, детоксикацион ва гемодинамик функциялари издан чиқади. Шунинг учун цирроз асоратларини эрта башорат қилиш имконини берувчи лаборатор кўрсаткичларни аниқлаш замонавий гепатологиянинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади [3,4].

Клиник амалиётда умумий қон таҳлили, билирубин, альбумин, халқаро нормаллаштирилган нисбат (INR), креатинин, натрий, тромбоцитлар сони, С-реактив оксил ва бошқа стандарт лаборатор кўрсаткичлар кенг қўлланилади. Бироқ мазкур кўрсаткичлар кўп ҳолларда асоратлар шаклланиб бўлгандан кейин ўзгаради ёки уларнинг прогностик қиймати чекланган бўлади. Шу сабабли сўнгги йилларда жигар фиброгенези ва иммун яллиғланиш жараёнларини акс эттирувчи янги биомаркерларга қизиқиш ортиб бормоқда [5,6].

Хусусан, макрофаглар фаоллашувининг маркери ҳисобланган sCD163, яллиғланиш цитокини IL-6, экстрацеллюляр матрикс метаболизмини ифодаловчи PIIINP ҳамда TIMP-1 каби биомаркерлар вирус этиологияли жигар циррозида портал гипертензия, декомпенсация ва умумий прогноз билан узвий боғлиқлиги кўплаб тадқиқотларда кўрсатилган. Ушбу маркерлар жигардаги яллиғланиш ва фиброз жараёнларининг фаоллигини баҳолаш, асоратлар хавфини эрта аниқлаш ҳамда беморларни хавф даражаси бўйича стратификация қилиш имкониятини беради [7-10].

Шу билан бирга, ҳозирги кунда аксарият клиник тавсиялар асосан Чайлд–Пю ва MELD шкалаларига таянса-да, улар асосан касалликнинг оғирлик даражасини баҳолайди ва айрим беморларда асоратлар ривожланишини олдиндан аниқ прогноз қилиш имконияти чекланган. Шу нуқтаи назардан, анъанавий лаборатор кўрсаткичларни замонавий яллиғланиш ва фиброз биомаркерлари билан биргаликда баҳолаш вирус этиологияли жигар циррози асоратларини эрта аниқлаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамият касб этади [3,8,10].

Тадқиқот мақсади вирус этиологияли жигар циррозида асоратлар ривожланишини эрта башорат қилишда асосий лаборатор предикторларнинг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолаш ҳамда улар асосида беморларни хавф даражаси бўйича стратификация қилиш имконини берувчи лаборатор алгоритмни такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот 2023–2024 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институти факультет ва госпитал терапия кафедраси ҳамда «ENDOMED» клиникаси базасида ўтказилди. Тадқиқотга жами 145 нафар иштирокчи жалб қилинди: вирус этиологияли жигар циррози билан оғриган беморлар – 79 нафар, F3–F4 даражали жигар фибрози мавжуд беморлар – 36 нафар ва назорат гуруҳига 30 нафар деярли соғлом шахс киритилди. Цирроз ташхиси клиник маълумотлар, лаборатор таҳлиллар, жигар эластографияси, ультратовуш текшируви, эндоскопик белгилари ҳамда вирусологик текширувлар асосида тасдиқланди.

Барча иштирокчиларда умумий клиник ва биокимёвий қон таҳлилари (АЛТ, АСТ, умумий ва тўғри билирубин, альбумин, креатинин, мочевина, коагулограмма), HBV DNA ва HCV RNA ни реал вақтдаги ПЗР усулида аниқлаш, шунингдек, фиброгенез ва яллиғланиш маркерлари – IL-6, sCD163, PIIINP ва TIMP-1 концентрациялари иммунофермент таҳлил (ELISA) усулида баҳоланди. Инструментал текширувлар жигар эластографияси, қорин бўшлиғи ультратовуш текшируви, портал қон оқимининг доплерографияси ҳамда эзофагогастроуденоскопияни ўз ичига олди.

Олинган маълумотларга статистик ишлов бериш IBM SPSS Statistics дастурида амалга оширилди. Кўрсаткичлар ўртача қиймат ($M \pm SD$) ёки медиана (IQR) кўринишида ифодаланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Student t-тести, Mann–Whitney U-тести ва χ^2 мезони ёрдамида баҳоланди. Лаборатор кўрсаткичларнинг прогностик аҳамияти корреляцион таҳлил, логистик регрессия ва ROC-таҳлил орқали баҳоланди. $p < 0,05$ статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари. Қоннинг биокимёвий текшируви гепатоцитларнинг шикастланиш даражасини, холестазнинг ифодаланганлигини, жигарнинг оксил-синтетик функцияси ҳолатини ва жигар етишмовчилигининг чуқурлигини баҳолашнинг асосий усуллари билан бири ҳисобланади. F3–F4 фибрози ва циррози бўлган беморларда маълумотлар таҳлили жигар паренхимасининг прогрессив шикастланиши, яллиғланиш-некротик жараёнларнинг кучайиши, жигар ичи микроциркуляциясининг бузилиши ва жигарнинг синтетик қобилятининг пасайишини акс эттирувчи қонуний фарқларни аниқлади (1-жадвал).

F3-F4 ва цирроз мавжуд беморларда жигар фаолиятининг биокимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткич	F3-F4 фибрози (n=36)	Цирроз (n=79)	Назорат (n=30)	p (F3-F4 ва Цирроз)
АЛТ (Бирлик/л)	68,4±21,7	82,6±28,4	24,3±8,1	p<0,05
АСТ (Бирлик/л)	75,2±25,9	104,7±34,6	22,8±6,9	p<0,001
ИФ (Бирлик/л)	176,3±45,1	231,7±68,4	92,5±20,5	p<0,01
ГГТ (Бирлик/л)	112,8±38,2	168,1±57,9	28,4±10,2	p<0,001
Умумий билирубин (мкмол/л)	24,6±10,3	48,9±21,7	12,4±4,7	p<0,001
Бевосита билирубин (мкмол/л)	8,7±4,1	21,3±10,6	3,2±1,4	p<0,001
Албумин (г/л)	38,6±5,2	29,1±4,9	43,8±3,6	p<0,001
Умумий оксил (г/л)	70,3±6,8	62,7±7,4	74,6±5,1	p<0,01

Цитолизнинг асосий ферментлари - АЛТ ва АСТ даражалари патологик жараён оғирлашгани саин ортиб борганини кўрсатди. Цирроз билан оғриган беморларда АЛТ фаоллиги 82,6±28,4 Ед/л га етди, бу F3-F4 кўрсаткичларидан сезиларли даражада юқори эди (68,4±21,7 Ед/л; p<0.05). Бироқ, АСТ даражасининг янада сезиларли ошиши кузатилди (104,7±34,6 Ед/л 75,2±25,9 Ед/л га қарши; p<0,001), бу гепатотситларнинг митохондриял деструкциясини акс эттиради ва декомпенсацияланган циррознинг ўзига хос белгиси ҳисобланади. Назорат гуруҳида ушбу ферментларнинг меъёрий қийматлари кузатилган оғишларнинг патологик хусусиятини тасдиқлайди.

Холестаза кўрсаткичлари - ишқорий фосфатаза (ИФ) ва гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ҳам гуруҳлар ўртасида сезиларли фарқларни кўрсатди. Циррозда ИФ даражаси 231,7±68,4 Ед/л гача ошди, бу F3-F4 га қараганда статистик жиҳатдан сезиларли даражада юқори (176,3±45,1 Ед/л; p<0.01). Бу жигар ичи холестазининг кучайиши, микроциркуляциянинг бузилиши ва ўт йўллари архитектурасининг қайта тузилишидан далолат беради. ГГТ даражасида янада яққолроқ фарқлар қайд этилди - циррозда 168,1±57,9 бирлик/л гача, F3-F4 да эса 112,8±38,2 бирлик/л гача кўтарилди (p<0.001). ГГТнинг юқори кўрсаткичлари холангиотситларнинг шикастланишини ва макрофагал тизимнинг (хусусан, Купффер хужайралари) кучайган фаоллигини акс эттиради, бу эса фиброз ривожланишида яллиғланишнинг роли ҳақидаги замонавий тасаввурларга мос келади.

Гипербилирубинемия касаллик оғирлик даражасининг энг муҳим белгиларидан бири эди. Циррозда умумий билирубин миқдори деярли икки бараварга ошиб, 48,9±21,7 мкмол/л ни ташкил этди, F3-F4 да эса 24,6±10,3 мкмол/л ни ташкил этди (p<0,001). Худди шундай динамика бевосита билирубин учун ҳам кузатилди - циррозда 21,3±10,6 мкмол/л, фиброзда эса 8,7±4,1 мкмол/л (p<0,001). Бу ўзгаришлар кучайиб борувчи гепатотселлюляр етишмовчилик фонида конъюгация ва билирубин транспорти жараёнларининг яққол бузилишини акс эттиради.

Жигарнинг оксил-синтетик функцияси циррозли беморларда энг кўп бузилганлиги аниқланди. Уларда альбуминнинг ўртача даражаси атиги 29,1±4,9 г/л ни ташкил этди, бу F3-F4 га қараганда сезиларли даражада паст (38,6±5,2 г/л; p<0,001). Бундай пасайиш жигарнинг синтетик фаоллигининг чуқур етишмовчилиги ва унинг функционал захираларининг камайишини кўрсатади, бу эса асоратлар, жумладан асцит, энцефалопатия ва декомпенсация ривожланишининг башоратчисидир. Умумий оксил ҳам циррозда сезиларли даражада паст бўлди (62,7±7,4 г/л га қарши 70,3±6,8 г/л; p<0,01), бу иммун ва метаболик жараёнларда иштирок этувчи глобулинлар ва транспорт оксиллари ишлаб чиқарилишининг пасайишини акс эттиради.

Сурункали яллиғланиш жигар фибрози ва циррозининг авж олишида асосий омил ҳисобланади. Тизимли яллиғланиш (IL-6, SRP) ва макрофагал фаоллашув (sCD163) маркерлари иммун жавобнинг фаоллигини, тўқималарнинг шикастланиш даражасини ва портал гипертензиянинг оғирлигини акс эттиради. Уларнинг ошиши декомпенсация, асцит, энцефалопатия ва варикоз қон кетиш хавфи билан боғлиқ.

Фиброгенез жараёни жигар юлдузсимон хужайраларининг фаоллашиши, хужайрадан ташқари матрикс таркибий қисмларининг синтези ва унинг деградациясининг бузилишини ўз ичига олади. P1NP III турдаги коллаген синтезини акс эттиради, TIMP-1 эса матрикс металлопротеиназаларини ингибирлайди, бу эса фиброз тўқиманинг тўпланишига ёрдам беради. Уларнинг сезиларли даражада ошиши касалликнинг тез ривожланиши билан боғлиқ (2-жадвал).

F3-F4, цирроз ва назорат гуруҳидаги беморларда яллиғланиш, иммунитет фаоллашуви ва фиброгенез маркерлари

Кўрсаткич	F3-F4 фибрози (n=36)	Цирроз (n=79)	Назорат (n=30)	p (F3-F4 ва Цирроз)
IL-6 (пг/мл)	9,8±3,7	18,6±7,4	3,1±1,2	p<0,001
CRP (мг/л)	6,2±2,1	11,9±4,3	2,4±0,9	p<0,001
sCD163 (нг/мл)	420±110	698±185	235±54	p<0,001
РПНР (нг/мл)	8,7±2,8	14,3±4,1	4,2±1,1	p<0,001
ТИМР-1 (нг/мл)	198±56	312±74	102±33	p<0,001

IL-6 даражаси касаллик ривожланиши билан сезиларли даражада ошди. Цирроз билан оғриган беморларда унинг концентрацияси 18,6±7,4 пг/мл га етди, бу F3-F4 (9,8±3,7; p<0,001) га қараганда деярли икки баравар юқори ва назорат гуруҳи қийматларидан олти баравардан кўпроқ юқори эди. IL-6 нинг ошиши туғма иммунитетнинг фаоллашуви, бактериал транслокация ва декомпенсация, асцит ва жигар энцефалопатиясининг асосий омиллари бўлган ичак тўсиқ функциясининг бузилишидан далолат беради.

SRP нинг ўсиши тизимли яллиғланиш реакциясини акс эттиради. Цирроз билан оғриган беморларда унинг даражаси 11,9±4,3 мг/л ни ташкил этди, бу F3-F4 га қараганда сезиларли даражада юқори (6,2±2,1 мг/л; p<0,001). SRPнинг ошиши эндотелиал дисфункция, портал гипертензия ва яллиғланиш олди цитокинларининг фаоллашуви билан боғлиқ. Бу яллиғланишнинг фиброз авж олишига қўшган ҳиссасини тасдиқлайди.

sCD163, Купффер хужайралари фаоллигининг ўзига хос маркери, цирроз билан оғриган беморларда кескин ошган (698±185 нг/мл ва 420±110; p<0,001). Бу иммун фаоллашувнинг юқори даражасини, эндотоксинемияни ва микромирлар ўзанининг яллиғланишли қайта тузилишини акс эттиради. sCD163 нинг юқори кўрсаткичлари кейинги 6-12 ой ичида декомпенсация хавфи билан боғлиқ.

РПНР даражаси циррозда сезиларли даражада ошди (14,3±4,1 нг/мл), F3-F4 кўрсаткичларидан (8,7±2,8 нг/мл; p<0,001) ва назорат кўрсаткичларидан бир неча баробар юқори бўлди. Бу фибрилогенезнинг юқори фаоллигини ва ҳатто декомпенсация босқичида ҳам хужайрадан ташқари матрикснинг қайта қурилиши давом этаётганини кўрсатади.

ТИМР-1 даражаси жигар шикастланишининг ривожланиши билан ортиб борди ва циррозда 312±74 нг/мл га етди, бу F3-F4 қийматларидан сезиларли даражада юқори эди (198±56 нг/мл; p<0,001). Бу MMP ферментлари фаоллигининг пасайиши ва фиброз тўқиманинг тез тўпланишини кўрсатади.

Хулоса. Вирус этиологияли жигар циррози ривожланиши биокимёвий, яллиғланиш ва фиброгенез маркерларининг босқичма-босқич ўзгариши билан кечиши аниқланди. Цирроз гуруҳида АЛТ, АСТ, ишқорий фосфатаза, ГГТ, умумий ва бевосита билирубин даражаларининг F3-F4 фиброзга нисбатан ишончли ошиши (p<0,05–0,001), шунингдек, альбумин ва умумий оксил микдорининг сезиларли пасайиши (p<0,001–0,01) жигар хужайралари шикастланиши, холестаза ва синтетик функция етишмовчилигининг кучайганлигини тасдиқлади.

Шу билан бирга, IL-6, CRP, sCD163, РПНР ва ТИМР-1 концентрацияларининг циррозда F3-F4 фиброзга нисбатан ишончли юқори бўлиши (барчасида p<0,001) яллиғланиш, Купффер хужайралари фаоллашуви ва фиброгенез жараёнларининг кучайганлигини кўрсатди. Ушбу маркерлар вирус этиологияли жигар циррози асоратларини эрта башорат қилиш ва беморларни хавф даражаси бўйича стратификация қилишда муҳим лаборатор предикторлар ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines on the management of decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69(2):406–460.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines on the management of liver diseases. J Hepatol. 2024;80(5):1347–1417.
3. Garcia-Tsao G., Abraldes J.G., Berzigotti A., Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management. Hepatology. 2017;65(1):310–335.
4. Asrani S.K., Devarbhavi H., Eaton J., Kamath P.S. Burden of liver diseases in the world. J Hepatol. 2019;70(1):151–171.
5. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. J Hepatol. 2021;75(3):659–689.

6. Northup P.G., Garcia-Pagan J.C., Garcia-Tsao G. et al. Vascular liver disorders, portal hypertension and cirrhosis. *Hepatology*. 2021;73(S1):366–413.
7. Grønбæk H., Sandahl T.D., Mortensen C. et al. Soluble CD163, a marker of Kupffer cell activation, is associated with portal hypertension and mortality in cirrhosis. *J Hepatol*. 2020;73(2):306–315.
8. Piano S., Singh V., Caraceni P. et al. AASLD Practice Guidance on acute-on-chronic liver failure. *Hepatology*. 2023;77(5):1797–1835.
9. Karsdal M.A., Nielsen M.J., Sand J.M.B. et al. Extracellular matrix remodeling: the common denominator in connective tissue diseases and liver fibrosis. *Assay Drug Dev Technol*. 2019;17(2):70–92.
10. Trautwein C., Friedman S.L., Schuppan D., Pinzani M. Hepatic fibrosis: Concept to treatment. *J Hepatol*. 2024;80(3):563–586.

Иқтибос учун: Махмудова Л.И., Тўраев Р.Т. Вирус этиологияли жигар циррози асоратларининг асосий лаборатор предикторлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 1112–1116. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20922563>